

O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR NA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE HUMANA E INCLUSÃO SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7148463

Wagner Luiz da Costa Santos

Graduado em Pedagogia (INTERVALE) e Letras (UFPB). Especialista em Coordenação Pedagógica e Gestão Educacional. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: wagnerluizcostasantos@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/6914738842584568>

Dalva Miranda Passos Santana

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança e Especialista em Coordenação Pedagógica pela mesma instituição. E-mail: dalvamiranda7@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/7802736027938499>

Cristiane de Almeida Gonçalves

Graduada em Licenciatura em História (UNEB) e Especialista em Estudos Africanos e Representações da África no Brasil. E-mail: cristianecatu@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/5935571693024069>

Resumo

O presente trabalho tem o objetivo de refletir acerca do papel da gestão escolar na promoção do multiculturalismo e da perspectiva da inclusão dessas pessoas, evidenciados através da crescente mudança social relacionada a emergente necessidade de educar para a multiculturalidade nas salas de aula convencionais, digitais e em contextos de uso remoto. De modo mais específico, apresentaremos um brevíssimo panorama acerca destes conceitos e também concernentes ao entendimento dessas questões para a construção de uma gestão mais participativa, que leve em conta as múltiplas identidades dos estudantes e que as valorize através de atitudes concretas no ambiente escolar e que isso se reflita na vida cotidiana dos estudantes. Assim, o presente estudo, de cunho bibliográfico, busca realizar um levantamento de dados e sistematizá-los ao leitor, visando uma necessária reflexão a respeito do conteúdo abordado, para tanto, nos debruçamos sobre alguns autores como Giddens, Morin, Guérios, Stoltz e outros colaboradores.

Palavras-chave: Multiculturalismo, Inclusão, Gestão Democrática, Promoção.

Abstract

This work aims to reflect on the role of school management in promoting multiculturalism and the perspective of inclusion of these people, evidenced through the growing social change related to the emerging need to educate for multiculturalism in conventional, digital and in classrooms. remote use contexts. More specifically, we will present a very brief overview of these concepts and also concerning the understanding of these issues for the construction of a more participatory management, which takes into account the multiple identities of students and which values them through concrete attitudes in the school environment and which this is reflected in the daily lives of students. Thus, the present study, of bibliographic nature, seeks to carry out a survey of data and systematize them for the reader, aiming at a necessary reflection on the content covered. Therefore, we focus on some authors such as Giddens, Morin, Guérios, Stoltz and other contributors.

Keywords: Multiculturalism, Inclusion, Democratic Management, Promotion.

1.INTRODUÇÃO

Quando nos referimos às questões ligadas à diversidade humana, precisamos antes de mais nada, compreendê-la através das práticas de cidadania, assim, partindo dessa premissa, para uma melhor compreensão desse processo, torna-se necessário o entendimento da evolução do uso da palavra diversidade e de como ela está ligada com as práticas de cidadania.

Deste modo, segundo o dicionário Aurélio, podemos encontrar algumas concepções do sentido empregado para a palavra diversidade, tais como: 1. Qualidade do que é diverso. 2 Variedade. 3 Multiplicidade. Assim, o emprego dos termos, segundo o Aurélio, nos fazem remeter a diversidade humana envolta na sociedade, pois, somos compostos através dessa pluralidade de Opiniões, ideais, crenças, etnias, dentre outros aspectos, que irão formar as diversas sociedades contemporâneas que estão intimamente entrelaçadas através da globalização de mercados e do uso massivo e crescente de diversas tecnologias de comunicação e informação (TICS) entre elas, e com o devido destaque, a internet e suas multiplicidades de oportunidades de interação entre esses diversos grupos sociais.

Entretanto, pensar a diversidade, como dito anteriormente, vai além do entendimento raso e inicial das diferenças que existem entre esses grupos, pois ela precisa partir principalmente das convergências entre eles e da necessidade de inclusão das minorias para que estas possam estar devidamente representadas nestas sociedades. E para isso, precisamos partir do entendimento de que não

existe diversidade sem reconhecimento de direitos que reflitam em um agir cidadão, para ter acesso igualitário a esses bens culturais e de consumo.

Neste sentido, a partir das lutas que se iniciaram a partir do século 17 e 18, que na contemporaneidade foi criada a declaração universal dos direitos humanos, que passa a reconhecer a unidade básica de direitos humanos e dar um contorno ao sentido de ser cidadão com os moldes do que conhecemos e vivenciamos hoje. Pois, a partir desse ordenamento jurídico, estabeleceu-se o reconhecimento da diversidade humana e a necessidade de respeito e convivência pacífica com essas minorias.

E deste contexto de reivindicações e de lutas em busca do reconhecimento de direitos que a escola enquanto representação dessa sociedade precisa abraçar esse desafio de entender a diversidade humana buscando compreendê-la e respeitá-la nas suas mais diversas formas e manifestações.

Assim, o presente trabalho busca apresentar uma reflexão sobre a temática da diversidade e inclusão no ambiente escolar sob a ótica da gestão desse espaço. Sendo conduzido através de pesquisa e revisão bibliográfica qualitativa, tendo a sua estrutura dividida em quatro seções. Assim, na primeira seção estão traçadas as considerações iniciais, contextualização do tema abordado, questões norteadoras da pesquisa, seu objetivo e justificativa. Na segunda seção temos o referencial teórico que embasou essa pesquisa, sendo apresentado em forma de revisão de literatura, abordando-se o uso das tecnologias digitais de comunicação e informação como meios potencializadores para esse processo de inclusão desses grupos, bem como, os conceitos de multiculturalismo e etnocentrismo abordados na concepção de gestão centrada em pessoas e no respeito às suas culturas e representações sociais, culminando com as considerações finais na quarta seção e os referenciais bibliográficos que nortearam os aspectos teóricos da pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE NA ATUALIDADE: CONCEPÇÕES SOBRE DIVERSIDADE E DESIGUALDADE.

As concepções de diversidade são amplas e muito variadas, até mesmo por conta da diversidade de fatores que são incorporados a esse termo, pois podemos

reconhecer estes elementos através das relações sociais que envolvem conceitos de identidade, gênero, cultura e estratificação social, por exemplo. Entretanto, será a questão cultural a mais presente nas tentativas de definição destes conceitos, pois é por meio da cultura que os homens expressam-se socialmente, conforme nos aponta o sociólogo Anthony Giddens:

As formas de vida dos membros de uma sociedade ou de grupos dentro da sociedade [...] aqueles aspectos da cultura que são antes aprendidos do que herdados. Esses elementos culturais são compartilhados por membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação. Formam um contexto comum em que os indivíduos numa sociedade vivem suas vidas. A cultura de uma sociedade compreende tanto aspectos intangíveis – as crenças, as ideias e os valores que formam o conteúdo da cultura –, como também aspectos tangíveis – como objetos, símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo (Giddens, 2005, p. 38).

Assim, a diversidade apresenta uma multiplicidade de práticas sociais e de comportamentos que são reproduzidos, então, é certo dizer que isso está para além dos elementos apenas culturais, entretanto, não podemos desprezar o papel que a mesma executa nesse processo.

Assim, as diversidades refletem uma variedade de identidades sociais que são relacionadas a pluralidade e multiplicidade destas identidades, e naturalmente, esses tipos identitários associam - se em grupos de pertencimento e de reconhecimento.

Múltiplas identidades sociais refletem as muitas dimensões das vidas das pessoas. [...] As identidades sociais, portanto, envolvem uma dimensão coletiva. Elas marcam as formas pelas quais os indivíduos são 'o mesmo' que os outros. As identidades compartilhadas – baseadas em um conjunto de objetivos comuns, de valores ou de experiências – podem formar uma base importante para os movimentos sociais (Giddens, 2005, p. 44).

Embora exista o reconhecimento dessas identidades, com isso não se pode afirmar que não existam conflitos entre elas. E é daí que surge o desafio da escola, de como conciliar as várias identidades sociais e conciliá-las em um ponto comum de convivência, respeito e tolerância ao outro, quando socialmente esses conflitos são constantes por conta de visões etnocêntricas de alguns grupos sociais em oposição às minorias.

No Brasil também, em especial, temos desafios relacionados com questões étnico raciais históricas que impregnaram a sociedade e a cultura com uma ideia de

meritocracia racial que nega os desfavorecimentos e violências passadas e atuais em prol de uma concepção de que os negros e outras etnias não caucasianas devem ascender socialmente tão somente pelo esforço como sendo isso apenas o suficiente para apagar os preconceitos e desfavorecimentos históricos.

Na mesma linha, temos também desafios a serem superados para a inclusão da diversidade sexual e de gênero, construídas em torno de papéis sociais estanques e que muitas vezes limitam a expressão da individualidade pessoal.

O gênero é um fator crucial na estruturação dos tipos de oportunidades e de chances de vida enfrentadas pelos indivíduos e por grupos, influenciando fortemente os papéis que eles representam dentro das instituições sociais, desde os serviços domésticos até o Estado. Embora os papéis de homens e mulheres variem de cultura para cultura, não há nenhuma instância conhecida de uma sociedade em que as mulheres são mais poderosas que os homens (Giddens, 2005, p. 107).

Assim, diante deste contexto, observamos cotidianamente atitudes de intolerância com relação a atribuição de gênero e de expressão de sexualidade dita fora do padrão socialmente aceito e constituído normativamente. Além destas questões, temos também a estratificação social de grupos marginalizados socialmente por questões culturais, religiosas, econômicas ou de pertencimento (a exemplo da xenofobia), contribuindo para a exclusão (social, econômica, política) destes sujeitos.

2.3 DESAFIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Diante de tantos desafios que enfrentamos com relação a educação diante da diversidade e da inclusão de todos os sujeitos nesse processo, precisamos pensá-la a partir da perspectiva da alteridade, assumindo assim que cada indivíduo é diferente e único e que necessitamos da colaboração mútua para a vida em sociedade, construindo uma educação que repense o seu currículo para além das aprendizagens formais, mas que eduque também as emoções, os sentidos, a cultura e os relacionamentos, haja vista que estes são elementos tão cruciais quanto os formais para a formação de um sujeito consciente socialmente.

Deste modo, educar na diversidade nos imbui o desafio de superar as fragmentações e construir novos contatos, novas relações através da convivência com o outro, entendendo o passado e buscando o aperfeiçoamento pessoal

presente para relações futuras mais harmônicas. Pois, o aprendizado é constituído por meio das relações com o outro de como isso se estabelece, pois aprendemos através dessa interação com o outro e das vivências geradas através disso por meio da troca cultural.

A experiência com alteridades conduz-nos a ver aquilo que jamais poderíamos imaginar e nem sequer sonhar por estarmos demasiado fixados no que consideramos como evidente e relacionado com o cotidiano. É essa experiência que permite a consciência de nós mesmos, o espiar-se e o surpreender-se (Guérios; Stoltz, 2010, p. 11).

Por tanto, reconhecer a multiculturalidade e os provenientes paradoxos vindos dessas questões podem nos levar a superar uma visão heterogênea e cultural empregada nos currículos para valorizar as identidades plurais e múltiplas, promovendo equidade. Para tanto, torna-se necessária uma visão de gestão diferente das empregadas até recentemente que comportam um gestor autoritário e centralizador com poder de decisão vertical, para um modelo de gestão participativo que tenham uma escala de poder horizontal e neste caso estamos nos referindo a uma gestão democrática, pois a mesma promove o respeito à diversidade e promove a inclusão de todos na gestão da escola.

Nesse novo modelo de administração, a organização hierárquica cede lugar à horizontalidade do poder e das competências, a visão integral da escola e dos objetivos a realizar substitui a percepção fragmentada da realidade, a ação solidária e a cooperação em direção ao alcance dos objetivos definidos coletivamente toma o lugar da divisão rígida do trabalho. As incertezas, as ambiguidades, as contradições e tensões são percebidas como fatores a serem superados no espaço de negociações com vista à construção de consensos capazes de contemplar os interesses coletivos (Mattos, 2010, p. 4).

Por meio da gestão democrática, a escola poderá assumir uma postura de transformação diante da sociedade, pois permitirá a participação de todos, sem exclusão e proporcionará a todos a mesma oportunidade de expressão e de apropriação do conhecimento, desenvolvendo uma postura mais crítica e promoverá a garantia de direitos e a cidadania.

Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. (BRASIL, 1997, p. 5).

Nesta perspectiva, a relação entre a gestão escolar e a educação inclusiva é uma nova proposta de trabalho, em que esta tenha o reconhecimento e procure atender a todas as necessidades dos alunos, respeitando e os acolhendo nos seus ritmos de aprendizagens e os assegurando uma educação de qualidade, a medida que, buscará a adequação do currículo apropriado e as diversas formas de tornar-se uma escola inclusiva em parceria com toda comunidade escolar.

O diretor deve ser o principal revigorador do comportamento do professor que demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço da inclusão. É comum que os professores tenham inovação e assumam riscos que sejam encarados de forma negativa e com desconfiança pelos pares que estão aferrados aos modelos tradicionais. O diretor é de fundamental importância na superação dessas barreiras previsíveis e pode fazê-lo através de palavras e ações adequadas que reforcem o apoio aos professores. (SAGE, 1999, p. 138)

Diante do exposto, ver-se a importância do gestor no espaço escolar, logo, torna-se necessário que o mesmo conduza sua atuação na valorização e respeito da diversidade. Sendo assim, todos que fazem parte da escola, do ambiente de aprendizagem, estejam sendo orientados por suas ações exercidas na liderança, deste modo o gestor escolar deve ser o principal revigorador e ser consciente do quanto a educação inclusiva é fundamental, estimulando práticas que favoreça este princípio, superando as barreiras, dialogando, provendo ações adequadas e conseguindo o apoio dos professores.

É importante ressaltar, que não é apenas o diretor que apóia seus professores, mas esses também servem de apoio para a ação da equipe da gestão escolar, pois, é essencial esse suporte e caminhar juntos, para que de fato na prática a educação inclusiva aconteça de verdade. Dessa forma, percebe-se a necessidade de ir mais além, trazer é um novo olhar para o currículo escolar, proporcionando a todos os alunos o acesso aos processos de aprendizagem e desenvolvimento.

Inclusão é a nossa capacidade de entender e receber o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência, física, para os que têm comportamento mental, para os superdotados, e para toda criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com outro: Mantoan (2005, p. 96):

Dessa maneira, a autora aborda que as escolas devem acolher a todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, sociais, intelectuais, linguísticas, emocionais ou em outras situações. É o estar junto, o interagir, o entender o outro, percebendo a diversidade e eliminando a possibilidade de qualquer forma de discriminação, até porque, a escola é e deve ser esse espaço de acolhimento é nela que se inicia, por ser o espaço privilegiado para a apropriação e construção de conhecimento.

A educação inclusiva constitui uma proposta educacional que reconhece e garante o direito de todos os alunos de compartilhar um mesmo espaço escolar, sem discriminações de qualquer natureza. Promove a igualdade e valoriza as diferenças na organização de um currículo que favoreça a aprendizagem de todos os alunos e que estimule transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas como meio de atender às necessidades dos alunos durante o percurso educacional. Compreende uma inovação educacional, ao romper com paradigmas que sustentam a maneira excludente de ensinar e ao propor a emancipação, como ponto de partida de todo processo educacional. (BRASIL, 2007, p. 14).

Com efeito, segundo o documento, a Educação inclusiva, é uma proposta em que é necessário que ocorra um atendimento educacional especializado, ou seja, que na sua organização pedagógica, física, enfim, venha atender as necessidades de cada estudante, fazendo parte do mesmo espaço escolar, sem discriminação de qualquer natureza, valorizando-os, proporcionando as diversas maneiras e vivências de aprendizagens. A escola, deste modo buscará das necessidades de mudança e garantia nesse processo de educação inclusiva a flexibilização curricular.

Dessa forma, diante do exposto pelo documento, embora não tenha mencionado o gestor escolar, ele indica os caminhos em que a gestão escolar poderá agir, juntamente com a participação de alunos, professores, gestores, pais ou responsáveis e demais profissionais na elaboração e avaliação de propostas que visam à implementação dessa política à inclusão escolar e à educação especial, contribuindo para o desenvolvimento da prática pedagógica e da gestão.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da experiência proporcionada pela pesquisa, conclui-se que O papel

da gestão escolar na promoção da diversidade e inclusão é fundamental na tarefa de construir uma escola para todos, na concepção de gestão centrada em pessoas e no respeito às suas culturas e representações sociais.

Pois, pensar a diversidade, vai além do entendimento raso e inicial das diferenças que existem entre esses grupos, pois ela precisa partir principalmente das convergências entre eles e da necessidade de inclusão das minorias para que estas possam estar devidamente representadas nestas sociedades. E para isso, precisamos partir do entendimento de que não existe diversidade sem reconhecimento de direitos que reflitam em um agir cidadão, para ter acesso igualitário a esses bens culturais e de consumo.

Portanto, é necessário, compreender a escola dentro de uma nova perspectiva de sua função social, levando a transformação dos indivíduos, tendo como ponto de partida a mesma e assim, buscar uma relação com à convivência harmoniosa na sociedade e isso é essencial para o ser humano. Dessa forma a escola será verdadeiramente um espaço de acolhimento por meio de um processo educativo comprometido com a diversidade e inclusão, tornando-se uma escola aberta e sua gestão legitimamente democrática.

4. REFERÊNCIAS

GIDDENS, Anthony . **Sociologia**. Porto Alegre: Brasil. Artmed. 2015.
GUÉRIOS, Ettiène; STOLTZ, Tânia. **Educação e Alteridade**. São Carlos: EdUSFCAR, 2010.

WERNECK, Vera Rudge. (2016). **Uma avaliação sobre a relação multiculturalismo e educação**. Rio de Janeiro: Brasil. Digital. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n60/v16n60a06.pdf>>. Acesso em: 20 junho 2022.

MACHADO, Cristiane, Gomes. **Multiculturalismo: muito além da riqueza e da diferença**. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Brasília: Ministério da Justiça/Secretaria Nacional dos Direitos Humano, 2. ed., 1997.

MANTOAN, M^a Teresa Eglér. **Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças**. Nova Escola, maio de 2005.

SAGE, Daniel D. Estratégias administrativas para a realização do ensino inclusivo. In: STAINBACK, Susan; STAINBACK William (Orgs.). **Inclusão**: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. p.129-141.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Versão preliminar, 2007.